

Actividades con las familias

SESIÓN 1

Título	CÓMO ME SIENTO, DEL DERECHO O DEL REVÉS
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">● Reconocer sus sentimientos y emociones● Etapas de las emociones● Afrontar sus propios sentimientos
Competencias específicas	<ul style="list-style-type: none">● Competencia social y cívica● Aprender a ser● Aprender a vivir juntos
Temporalización	50 minutos aproximadamente
Materiales	<ul style="list-style-type: none">● Libro “El Monstruo de Colores”● Ficha semáforo
Desarrollo	<p>-Presentación y lectura del libro “El monstruo de colores”</p> <p>-Diferenciar entre emociones y sentimientos</p> <p>-Asignar emociones a una situación conflictiva</p> <p>-Mostrarles la ficha del semáforo de las emociones. En esta ficha cada color del semáforo se asocia a una emoción donde pasamos del rojo que son emociones negativas al verde que abarca las emociones y sentimientos positivos.</p> <p>Este es el desarrollo que se hizo con el alumnado, por tanto, se llevará a cabo una línea similar con las familias, siguiendo las mismas pautas de forma que las familias puedan trabajar en casa siguiendo las instrucciones del centro educativo para trabajar en la misma línea.</p> <p>A modo de ejemplo y que las familias sepan actuar, procederemos a que hagan un ejemplo con sus hijos en esta sesión, para ello deberán recordar con sus hijos alguna situación que se haya producido recientemente o algún aspecto que les haga alterar con frecuencia y trabajar el semáforo, ver cómo se enfoca y cómo funciona y los beneficios de les puede repercutir a largo plazo.</p>

SESIÓN 2

Título

EXPRESO MÁS DE LO QUE CREO

- Objetivos**
- Identificar sus sentimientos y emociones en determinadas conductas
 - Reconocer el lenguaje no verbal

- Competencias específicas**
- Competencia social y cívica
 - Aprender a ser
 - Competencia en comunicación lingüística
 - Aprender a vivir juntos

Temporalización 50 minutos aproximadamente

- Materiales**
- Ordenador
 - proyector
 - Fragmento de la película “Del Revés”

- Desarrollo**
- Presentación del fragmento ante las familias
 - visionado del fragmento de la película “Del revés”
 - Debate sobre la comunicación no verbal, la cual aporta mucha información sobre nuestro estado de ánimo. Es decir, nuestros sentimientos hacen de que actuemos de una forma determinada.
 - Debate sobre escucha activa y comunicación en pequeños grupos de dos o tres familias.
-

SESIÓN 3

Título

INTERPRETAMOS UN PAPEL

Objetivos

- Identificar diferentes roles (pasivo, agresivo y asertivo)
- Identificar la conducta asertiva como la más adecuada para resolver conflictos.

Competencias específicas

- Competencia social y cívica
- Competencia en comunicación lingüística
- Aprender a vivir juntos

Temporalización 60 minutos aproximadamente

Materiales

- Folios de tres colores diferentes
- Útiles de escritura

Desarrollo

Al igual que hicimos con el alumnado, en esta sesión con las familias explicaremos con varios ejemplos que son las actitudes pasivas, asertivas y agresivas, se pondrán ejemplos de situaciones en las que se den los tres roles.

Destacará frases hechas y refranes como “El que calla y obedece hace lo que le parece”. Se explicará a las familias que la persona que dice este tipo de refranes y actúa así tiene un rol agresivo, porque termina imponiendo su voluntad sin respetar la de los demás, sin llegar a defender su opinión, y otras situaciones similares en las que vean de forma clara el rol que aparece.

Tras esta explicación entregaremos a las familias tres folios, cada uno de un color. En el folio azul deberán explicar una situación con rol asertivo, en el folio verde situación de rol pasivo y en el folio amarillo una situación con rol agresivo. No tienen que ser situaciones personales, pueden crear o elaborar otras que no tengan nada que ver con ellos, pero que queden claros los roles.

Posteriormente, se expondrán al grupo de familias de forma voluntaria para ver los diferentes roles.

SESIÓN 4

Título	CÓMO LO VES
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">● Reconocer situaciones empáticas● Destacar el valor de la empatía
Competencias específicas	<ul style="list-style-type: none">● Competencia social y cívica● Competencia en comunicación lingüística● Aprender a ser● Aprender a vivir juntos
Temporalización	40 minutos aproximadamente
Materiales	<ul style="list-style-type: none">● Ordenador● Proyector● Corto “Ratón en venta”● Folios● Útiles de escritura
Desarrollo	<p>Se proyectará el corto “Ratón en Venta”. Tras el visionado, se realizará un debate a partir de preguntas que generen debate: ¿De qué trata el corto? ¿Qué ocurre que te llame la atención? ¿Podemos crear una situación similar con vuestros hijos/as? ¿Se discrimina a la gente por ser diferente? ¿Hemos pensado en los sentimientos y emociones de los demás?</p> <p>Tras el debate pediremos que redacten en grupos de tres familias varias razones por las que se debe actuar con empatía, haciendo valer los sentimientos de los demás.</p>

SESIÓN 5

Título	MANOS A LA OBRA
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">● Reconocer situaciones problemáticas● Adquirir habilidades para resolver conflictos
Competencias específicas	<ul style="list-style-type: none">● Aprender a ser● Competencia en comunicación lingüística● Aprender a vivir juntos
Temporalización	50 minutos aproximadamente
Materiales	<ul style="list-style-type: none">● Pizarra● Folios● Útiles de escritura
Desarrollo	<p>Entre todas las familias pediremos que a modo de ejemplo expresen una situación conflictiva. Esta situación se anotará en la pizarra.</p> <p>Tomaremos tres situaciones y dividiremos a las familias en tres grupos.</p> <p>Cada grupo deberá abordar la resolución del conflicto planteado en la pizarra de forma positiva.</p> <p>Posteriormente, se debatirán las respuestas en gran grupo y se anotarán las conclusiones finales en la pizarra bajo cada situación.</p>
